

БУХОРОДА АМИРЛИК ҲОКИМИЯТИНИНГ АҒДАРИЛИШИ ВА БХСРНИНГ ТУЗИЛИШИ

Aminjonov Shahzod G'ani o'gli

Tarix fani o'qituvchisi

aminjonovshahzod2018@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546070>

Аннотация. Ушбу мақолада 1917 йилда Россияда содир бўлган кенг кўламдаги сиёсий ўзгаришлар туфайли янги тузумнинг қарор топиши, унинг таъсири остида Бухорода ҳам Ёш бухороликлар партияси томонидан мустабид амирлик тузумини ағдариб, янги республика тузumi ўрнатиш йўлида кураш, уларнинг большевиклар ёрдамида ўз мақсадларини амалга ошириб, БХСРнинг тузилиши тўғрисида маълумотлар ёритилади.

Калит сўзлар: Ёш бухороликлар, феврал инқилоби, Муваққат ҳукумат, конституциявий монархия, амирлик, ислоҳот, РСФСР, Туркистон fronti, қизил армия, БХСР, Инқилобий Кўмита, Бухоро Халқ Нозирлар Шўроси.

Халқимизнинг тақдирида рўй берган, тарихимиздан ўрин олган гоҳ шонли, гоҳ тушкун ва фожиали ҳодисалар ўз ватанини севадиган ҳар бир инсонни бефарқ қолдирмайди, албатта. Қуйида юритмоқчи бўлган сўзим ҳам илгари сураётган ушбу фикр-мулоҳазаларимнинг яққол ифодасидир. 1917-1920 йилларда Бухоро амирлиги жиддий ўзгаришлар арафасида турарди. Бу даврда Бухоро амирлиги ҳудудида жадиличлик ҳаракати ва ундан ўсиб чиққан Ёш бухороликлар партиясининг фаолияти кучайди. Ёш бухороликлар даставвал мавжуд монархия тузumi доирасида демократик ислоҳотлар ўтказиш, конституцион монархия ўрнатиш орқали ашфмирнинг мутлоқ ҳоқимиятини чеклаб қўйиш тарафдори бўлишган. Айниқса 1917 йил февралда Россияда юз берган инқилоб Ёш бухороликлар ичида кучлар нисбатининг қайта уруҳланишини тезлаштирди. Мавжуд тузуминини аста-секин ислоҳ қилиш тарафдорлари бўлган жадиждарга Абдулвоҳид Бурҳонов (1875-1934) ва Садриддин Айний (1878-1954), ислоҳот соҳасида фаол ҳаракатларни қўлловчи, нисбатан оз сонли Ёш бухороликларга Фитрат (1886-1938) ва Файзулла Хўжаев (1896-1938) етакчилик қилди]. Ёш бухороликлар амир ҳоқимиятига қарши курашни янада кучайтириш мақсадида 150 та партия ячейкаси тузиб, ҳар бир ячейкани 12 кишидан иборат кичик-кичик гуруҳлар ташкил қилган. биргина Бухоро шахрининг ўзида 50 та ячейка ташкил этилиб, ана шундай ячейкалар Чоржўй, Карки, Шаҳрисабз ва бошқа шаҳарларда ҳам тузилди]. 1917 йил 15 мартда Ёш бухороликлар партияси Марказий Кўмитасининг

йиғилиши чақирилиб, унда партиянинг янги раҳбарияти сайланди. Марказий Қўмигага Абдулвоҳид Бурҳонов (раис), Фитрат (бош котиб), Усмон Хўжа (ҳазиначи), Файзулла Хўжаев, Мусажон Саиджонов (1893-1937), Ота Хўжаев (Отаулла Хўжаев; Ота Хўжа Пўлатхўжаев номлари билан ҳам машҳур (1894-1937)), Муҳитдин Рафоат, Аҳмаджон Абдусаидов (Ҳамдий тахаллуси билан шеърлар ёзган) (1878-1937), Ҳомид Хўжа Меҳрийлар аъзо қилиб киритилди[3]. Ёш бухороликлар партияси Россиядаги тарихий воқеаларни қутлаб, Петрограддаги Муваққат ҳукумат номига юборган телеграммаларида қуйидагиларни ёзишган: «...Буюк Россия ўзининг асл фарзандлари қўли билан эски мустабид тузумни ағдариб ташлаб, унинг ўрнига озод демократик ҳокимият ўрнатишди. Янги рус ҳукуматидан шуни илтимос қилиб сўраймизки, яқин келажакда бизнинг ҳукуматга ҳам демократик бошқарувнинг озодлик ва тенглик тарзи тўғрисида кўрсатма берсангиз, биз бу ҳолат билан фахрлансак»[4]. Кўрииб турибдики, Ёш бухороликлар ўз юртларида ҳам янги тузум қарор топтириш ва туб ислоҳотлар ўтказишни мақсад қилиб олгандилар. Бироқ Петрограддаги Муваққат ҳукумат раҳбарлари орасида Бухородаги ислоҳотларга нисбатан турлича қарашлар мавжуд бўлган. Архив ҳужжатларининг гувоҳлик беришича, Россия Ташқи ишлар министри П.Н.Милюков (кадетлар партиясининг йўлбошчиси) амирликда ислоҳотлар ўтказиш тарафдори бўлса, кейинчалик Бош министр бўлган А.Ф.Керенский (1881-1970) эса Бухорони Россия таркибига қўшиб олишни қаттиқ туриб ёқлаган. Умуман олганда, Керенский Туркистон мустақиллигига қарши бўлган. 1917 йил октябр-ноябр ойларида Петроград ва Тошкентда содир бўлган воқеалар Бухоро амирлигида катта акс-садо берди. Тошкент ва Фарғонадаги жадидлар Туркистонда мухторият.эълон қилиш учун ҳаракат қилган бўлса, Ёш бухороликлар Бухорода амирнинг истибдод фффтузумига қарши курашни давом эттирди. РСФСР ХКС ва Бутунроссия МИКнинг Туркистон ишлари бўйича комиссияси Бухоро амирлигига қарши фаолият юритишга тайёрланди. Саид Олимхон ҳукумати ҳам ўз навбатида авж олиб бораётган воқеаларга қарши ҳозирлик кўра бошлади. 1920 йил баҳорида Москвага келган Турккомиссия (Туркистон комиссияси) аъзолари Ш.Элиава ва Я.Э.Рудзутак РСФСР Ташқи ишлар халқ комиссари Г.В.Чичеринга «Турккомиссия эртагаёқ Бухоро амирлигининг мустақиллигини бекор қилиш тўғрисида қарор чиқаради», деган баёнотни ўз ичига олган протоколни топширди. 1920 йил 22 майда РКП МК Сиёсий бюроси Турккомиссия аъзоларининг

Бухорога хужум қилиш тўғрисидаги фикрини маъқуллади. Туркистон fronti (Туркфронт; 1919 йил августда совет Россияси томонидан ташкил қилинган) қўшинлари бош қўмондон М.В.Фрунзе (1885-1925) 1920 йил 31 июлда Бухоро амирлигига қарши ҳарбий ҳаракатларни тезлаштиришни сўраб совет Россияси ҳукумати бошлиғи В.И.Ленинга телеграмма жўнатган. РСФСР Қуролли кучлари Олий бош қўмондони С.С.Каменев бу телеграммага: «Қулай фурсатда бошлашга рухсат берилади», деб қисқа, лекин қатъий ва мурасиз жавоб берган. Ўша йили 12 августда М.В.Фрунзе амирликни тугатиш мақсадида Самарқанд-Бухоро фронтини (4 та зарбдор гуруҳдан иборат) тузиш ҳақида буйруқ берган[5]. 1920 йил 2 сентябрда қизил аскарлар Бухородаги ҳукмдорлар қароргоҳи – Аркни эгаллаб, унинг устига ўз байроқларни тикканлар. Шафқатсиз ўқ ёмғири ва бомбардимон натижасида шаҳар обидаларининг 1/5 қисми вайрон этилиб, минглаб бегуноҳ одамлар нобуд бўлган. Ўша даврда Бухорода бўлган маҳаллий тарихчи Муҳаммад Али Балжувоний ўз асарида қизил аскарлар томонидан Бухорога қилинган босқинни қуйидагича тасвирлайди: «Бухорони босиб олиш натижасида 34 гузар, 3000дан ортиқ дўкон, 20 та сарой, 29 масжид ёниб хароб бўлди. Минораи Калонга ҳам зарар етиб, Олимхон ва Мир Араб мадрасалари қисман ёниб кетди... Ҳазрати Имом дарвозасидан Гузари Назаргача, Кофиробод, Ўғлон дарвозаси, Масжиди Калон, Зиндондан Тўқумдўзий ҳаммомигача, Минора остидан то Сўзангарон даҳаси, Гулбозор, Латтафурушлар растаси, Регистондан то Пули Ошиқоннинг бошигача батамом ёниб кетди. Қарши дарвозаси ҳам ёниб кетди... Шаҳарда 3000 га яқин ҳовли ёниб кул бўлди. Бухоро шаҳри қарийб 20 кун ёнганди. Бухоро шу даражада хароб бўлганини ҳеч бир тарих кўрмаган эди»[6]. Бухороликлар бу кунларни «кичик қиёмат» деб айтишган. 1920 йил сентябр ойи бошларида Бухоро Муваққат Инқилобий Қўмитаси (Ревком) амирлик тузуми ағдариб ташланганлиги ва мустақил Бухоро Халқ Республикаси тузилганлигини эълон қилди. 14 сентябрда бўлган Халқ Нозирлар Шўроси, Инқилобий Қўмита ва Бухоро Коммунистик партияси МКнинг умумий йиғилишида Абдулқодир Муҳитдинов (1892-1934) раислигида 9 кишидан иборат Бутун Бухоро Инқилобий Қўмитаси (Марказий Ревком) ва Файзулла Хўжаев раислигида 11 кишидан иборат ҳукумат – Бухоро Халқ Нозирлар Шўроси шаклланди. Бухородаги дастлабки демократик ҳукумат таркибига Файзулла Хўжаев (раис ва ташқи ишлар нозири), Қори Йўлдош Пўлатов (маориф нозири), Мухторжон Саиджонов (ички ишлар нозири), Усмон Хўжа (молия нозири), Нажиб

Хусаинов (иқтисод нозири; баъзи манбаларда давлат назорати нозири), Юсуф Иброҳимов (фавқулудда комиссия-Чека раиси), Мукамил Бурҳонов (адлия нозири), Баҳовуддин Шиҳабуддинов (ҳарбий ишлар нозири), кейинчалик Абдурахим Юсуфзода (зироат-деҳқончилик нозири), Мирзо Муҳитдин Мансуров (савдо ва саноат нозири), Мирзо Исом Муҳитдинов (озиқ-овқат нозири) қилиб киритилди. 1920 йил 6-8 октябрда амирнинг ёзги саройи – Ситораи Моҳи Хосада чақирилган Бутун Бухоро халқ вакилларининг I қурултойида Бухоро Халқ Совет Республикаси (БХСР) тузилганлиги тантанали равишда эълон қилинди. Бу янги давлат тузumi жиҳатидан халқ демократик республикаси эди. Унинг зиммасига қисқа муддат ичида ўрта асрчилик анъаналаридан мерос қолган амирлик Бухоросини демократик давлатга айлантиришдек тарихий вазифани бажариш тушди. Қурултойда давлат ҳокимиятининг олий органи-Бутун Бухоро Инқилобий Қўмитаси ва дастлабки ҳукумат таркиби – Бухоро Халқ Нозирлар Шўроси узил-кесил тасдиқланди. Хулоса қилиб айтганда, 1917 йил бошларидан Ёш бухороликлар фаол сиёсий кураш йўлини танладилар. 1918-1920 йилларда улар тактик мақсадларни кўзлаган ҳолда большевиклар билан яқинлашдилар. Қизил армия томонидан Бухорога қилинган босқин натижасида Бухорода амирлик тузumi ағдариб ташланди (1920 йил 2 сентябр) ва республика тузumi ўрнатилди. Бироқ большевиклар ва совет Россияси Ёш бухороликлардан мавжуд монархия тузумини ағдаришда унумли фойдаланиб, Бухоро Халқ Совет Республикасини демократик йўлдан эмас, балки совет йўналишидан кетишини қатъиян талаб қилдилар. Бу ҳолат кейинчалик БХСРдаги иқтисодий ўзгаришларга ҳам ўз таъсирини ўтказмасдан қолмади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Садриддин Айний. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар // Асарлар. 8 томлик. Т.1.-Т.: Ўздавадабийнашр, 1963.-Б.268-271; Файзулла Хўжаев. Бухоро инқилобининг тари-хига материаллар. –Т.: «Фан», 1997. – Б.75-80.
2. ЎзМА, И-3-фонд, 1-рўйхат, 21-иш, 14-варақ.
3. Файзулла Хўжаев. Бухоро инқилобининг тарихига материаллар (Қайта нашри). –Тошкент: «Фан», 82-бет.
4. Эргашев Б.Х. Идеология национально-освободительная движения в Бухарском эмирате. –Т.: «Фан», 1991.–С.30-31.
5. Ражабов Қ., Никитенко Г. Шаҳрисабз воҳаси XX асрда // Шаҳрисабз минг йиллар мероси. –Т.: «Шарқ», 2002. –Б.58-59.

6. Муҳаммад Али Балжувоний. Тарихи нофеий (Фойдали тарих). Тоҷик тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифлари Шодмон Боҳидов, Зоир Чорисв. Т. «Академия», 2001 й. –Б.70-71. 7. Файзулла Хўжаев. Бухоро инқилобининг тарихига материаллар. -Т.: Фан, 1987. –Б.17.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES